

III ERCA

III ENCONTRO REGIONAL DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

Produção Agropecuária Sustentável, Inovação Tecnológica e Segurança Alimentar
26 e 27 de março de 2026

COMPLIANCE JURÍDICO AOS ADOTANTES DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE PRODUÇÃO LAVOURA-PECUÁRIA-FLORESTA (ILPF)

Warley Lopes Martins¹
Daniella Maria Gomes Silva²
Rafaela Cavalcante Calixto³

¹Programa de pós-graduação em agronegócio – UFG, warleylopesmartins@gmail.com

²Programa de pós-graduação em agronegócio – UFG, daniellamaria@discente.ufg.br

³Programa de pós-graduação em agronegócio – UFG, rccalixto94@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.20418504

O agronegócio tem como sua essência o aumento da produtividade lastreado na não degradação dos recursos naturais. Buscando estratégias de produção sustentável, temos os sistemas produtivos como a Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF), que promove eficiência no uso de recursos, diversificação econômica e mitigação de impactos ambientais, conforme dados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). O presente trabalho tem como propósito indagar a necessidade de observância dos mecanismos que visam favorecer o devido cumprimento legal das normas, políticas específicas e regulamentos nas práticas negociais dos agentes implementadores. Todavia, o desconhecimento jurídico e legal dos agentes implementadores destes sistemas integrados pode afetar o cumprimento da legislação ambiental e a consequente preservação do meio ambiente. Porém, como forma de mitigação desta falta de capital jurídico, temos, através do compliance jurídico, que visa a implantação de ações para o atendimento das normas ambientais, e inclusive se estendendo à busca da conformidade legal, antecipação, gerenciamento e redução de riscos, busca da melhoria das qualidades dos produtos, alcance para novos mercados e resolução de conflitos etc. O compliance tem aptidão para geração de ambientes transparentes, íntegros e de cooperação, o que propicia a interpretação e adequação das relações contratuais, reduzindo imprevistos, lacunas, comportamentos ineficientes e assimetrias informacionais. Conclui-se que os agentes do agronegócio, em específico, os implementadores dos sistemas integrados, têm demonstrado que se importam com os impactos que são provocados ao meio ambiente. Eles criam estratégias de mitigação dos impactos, obtendo uma maximização dos lucros, mas sem renunciar a condutas ecologicamente sustentáveis.

Palavras-Chaves: Agronegócio; Meio Ambiente; Mitigação; Sustentabilidade.